

Artigo Científico

OS OBSTÁCULOS ENFRENTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA A POPULAÇÃO 60+ EM PASSOS (MG)

Laiza de Oliveira Batista¹
João Francisco Sarno Carvalho¹
Sanderson Lucas Menezes Barra¹
Arnaldo Camargo Botazini Júnior¹
Alyce Cardoso Campos¹

¹Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Passos – MG / Brasil

Resumo

Este estudo investigou os obstáculos enfrentados na prestação de serviços bancários para a população idosa (60+) na cidade de Passos (MG). O objetivo foi compreender as percepções e desafios vivenciados pelos profissionais bancários ao lidar com clientes idosos, identificando barreiras e possíveis estratégias para superá-las. Adotou-se uma abordagem qualitativa-descritiva, com aplicação de questionários semiestruturados a funcionários de duas agências bancárias locais, que atendem prioritariamente beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os resultados revelaram dificuldades significativas relacionadas à baixa escolaridade e às limitações cognitivas dos clientes idosos. Além disso, os profissionais destacaram pressões do ambiente de trabalho, como metas excessivas e estresse, que afetam a qualidade do atendimento e o bem-estar dos trabalhadores. Concluiu-se que é essencial promover a valorização dos profissionais bancários, por meio de treinamentos específicos, suporte emocional e práticas organizacionais que reduzam a sobrecarga, favorecendo assim ambas as partes.

Palavras-chave: Pessoa Idosa. Atendimento bancário. Obstáculos.

Obstacles faced in providing banking services to the 60+ population in Passos (MG)

This study investigated the obstacles faced in providing banking services to the elderly population (60+) in the city of Passos, Minas Gerais. The objective was to understand the perceptions and challenges experienced by banking professionals when dealing with elderly customers, identifying barriers and possible strategies to overcome them. A qualitative-descriptive approach was adopted, with semi-structured questionnaires being administered to employees of two local bank branches that primarily serve beneficiaries of the National Institute of Social Security (INSS). The results revealed significant difficulties related to the low level of education and cognitive limitations of elderly customers. In addition, professionals highlighted pressures in the work environment, such as excessive targets and stress, which affect the quality of service and the well-being of employees. It was concluded that it is essential to promote the appreciation of banking professionals, through specific training, emotional support and organizational practices that reduce overload, thus benefiting both parties.

Keywords: Elderly Person. Banking. Obstacles.

Obstáculos enfrentados en la prestación de servicios bancarios a la población mayor de 60 años en Passos (MG)

Este estudio investigó los obstáculos enfrentados en la prestación de servicios bancarios a la población mayor (60+) en la ciudad de Passos (MG). El objetivo fue comprender las percepciones y los desafíos que experimentan los profesionales bancarios al tratar con clientes mayores, identificando barreras y posibles estrategias para superarlas. Se adoptó un enfoque cualitativo-descriptivo, con aplicación de cuestionarios semiestruturados a empleados de dos sucursales

bancarias locais, que atendem principalmente a beneficiarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Los resultados revelaron dificultades significativas relacionadas con los bajos niveles educativos y las limitaciones cognitivas de los clientes mayores. Además, los profesionales destacaron presiones en el entorno laboral, como metas excesivas y estrés, que afectan la calidad de la atención y el bienestar de los trabajadores. Se concluyó que es fundamental promover la valorización de los profesionales bancarios, a través de formaciones específicas, apoyo emocional y prácticas organizacionales que reduzcan la sobrecarga, beneficiando así a ambas partes.

Palabras clave: Persona mayor. Servicio bancario. Obstáculos.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15021711>

ISSN: 2359-6252

Editor-chefe: Vinicius de Souza Moreira

Editora-adjunta: Letícia Lima Milani Rodrigues

Artigo submetido em 06 de fevereiro de 2024 e aceito para publicação em 09 de março de 2025

1 INTRODUÇÃO

A prestação de serviços bancários para a população com mais de 60 anos tem se tornado um desafio crescente no Brasil, especialmente em cidades de pequeno e médio porte, como Passos, Minas Gerais. Esse público, em expansão devido ao envelhecimento populacional, apresenta demandas específicas, exigindo adaptações dos profissionais para oferecer um atendimento adequado, principalmente em agências bancárias, onde tecnologia e inovação estão sempre presentes e é uma das adversárias dos 60+.

Manter-se vigilante em relação às tendências, às novas ferramentas tecnológicas e às atualizações é imprescindível em todos os setores. O setor bancário no Brasil, por exemplo, enfrenta atualmente uma revolução sem precedentes (Cunha, 2011). Em paralelo, de acordo com a pesquisa do Censo Demográfico de 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais no país (22.169.102) representou a 10,9% da população, um aumento de 57,4%, em comparação com 2010, quando esse grupo correspondia a 14% (IBGE, 2022). Esse dado evidencia que o envelhecimento populacional é uma realidade cada vez mais presente na sociedade contemporânea, trazendo consigo uma sequência de desafios e questões pertinentes à qualidade de vida e à inclusão social das pessoas idosas.

Devido ao processo natural do envelhecimento, a pessoa idosa faz parte de um grupo de risco que exige um tipo de atendimento diferenciado e altamente qualificado, tornando-se imprescindível que os profissionais busquem maiores conhecimentos sobre o processo natural do envelhecimento e das patologias a ele relacionadas (Santos; Andrade; Bueno, 2009; Mendes et al., 2012). Essas mudanças impactam significativamente a compreensão e o conhecimento dessas pessoas em relação a assuntos mais complexos, como a gestão financeira. Ademais, muitos idosos apresentam um baixo nível de escolaridade, como afirma a coordenadora das Pesquisas por Amostras de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), Adriana Beringuy, o que intensifica ainda mais os desafios enfrentados no atendimento a esse público e na prestação adequada dos serviços bancários, do qual exige que o cliente tenha uma base de conhecimento por se tratar de questões ligadas à vida financeira.

Nesse contexto, a prestação de serviços bancários torna-se um ponto crucial, uma vez que o acesso a recursos financeiros e a autonomia econômica da população com mais de 60 anos é de suma importância. No entanto, o atendimento a pessoa idosa apresenta desafios complexos, e uma questão que reiteradamente passa despercebida é a dificuldade enfrentada pelos trabalhadores ao atender essa parcela da população, considerando a falta de preparo para lidar com as comorbidades típicas do envelhecimento, e a comunicação com os clientes que muitas vezes apresentam limitações cognitivas e sensoriais, esses fatores podem comprometer a qualidade do atendimento, gerar estresse e insatisfação nos profissionais (Da Motta; De Aguiar; Dunningham, 2007).

Diante desse contexto, é essencial compreender os desafios enfrentados pelos trabalhadores no atendimento a pessoa idosa, dessa forma o presente estudo teve como objetivo explorar as percepções e os obstáculos enfrentados por trabalhadores bancários que atuam diretamente com essa população idosa, especificamente, de duas agências bancárias locais, das quais o seu público-alvo é de pessoas 60+, pois são responsáveis pelo pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS, na cidade de Passos (MG). Pretende-se identificar os principais desafios e as dificuldades no cotidiano quando se refere ao atendimento à terceira idade e as possíveis estratégias para superar tais barreiras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico apresentado está organizado em duas partes, interligadas, visando à compreensão integral da proposta estruturada. A primeira aborda as características do envelhecimento populacional. Em seguida, é apresentada as implicações do envelhecimento no atendimento do profissional bancário.

2.1 O Envelhecimento Populacional e suas Características

O conceito de envelhecimento populacional refere-se ao incremento da proporção de indivíduos com 65 anos ou mais na população, que ocorre simultaneamente ao aumento da longevidade e à diminuição das taxas de fecundidade. Esse fenômeno resulta, conseqüentemente, na redução da proporção da população jovem em relação ao total populacional (Beltrão; Camarano, 1997).

A definição de quem é considerado pessoa idosa varia conforme diferentes fatores, incluindo aspectos culturais e biológicos, o que dificulta estabelecer um critério único (Camarano; Pasinato, 2004). Porém, por razões práticas, como a criação de políticas públicas, no Brasil adota-se a idade como referência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (Brasil, 2025), em países em desenvolvimento, são consideradas idosas as pessoas com 60 anos ou mais, enquanto nos países desenvolvidos, esse limite é de 65 anos ou mais. Nesse aspecto, entende-se que a população idosa é grande maioria, principalmente no estado de Minas Gerais, que é o terceiro do Brasil com a maior população de pessoas com mais de 60 anos, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023). Tal cenário nos leva ao questionamento: como organizar a vida em sociedade quando a população de pessoas idosas superar a de jovens?

O envelhecimento é um processo contínuo que se desenvolve ao longo de toda a vida, envolvendo mudanças físicas, mentais e emocionais que fazem parte desse ciclo natural. Essas transformações começam a se manifestar de maneira gradual e progressiva, sendo notadas tanto pela própria pessoa quanto por aqueles à sua volta, e são influenciadas pelos hábitos e comportamentos ao longo da vida (Dardengo; Mafra, 2019). Dessa forma, o envelhecimento apresenta diversos desafios, tanto para as pessoas que vivenciam esse processo quanto para a sociedade ao seu redor. Esse processo gera um impacto significativo, já que ambos não estão plenamente preparados para enfrentá-los.

O processo de envelhecer é dinâmico e progressivo que envolve múltiplas dimensões. Composto por diversas alterações físicas, psicológicas e sociais, fazendo ressaltar para as funções cognitivas que tendem a declinar-se gradualmente nesse processo e são percebidas através de mudanças como a lentidão do processamento mental e a perda de precisão, que são agravados por diversos fatores emocionais, como o estresse, por exemplo (Ferreira; Silva; Souza, 2022). Hábitos ruins, estilos de vida estressantes e outros problemas podem contribuir com a redução das atividades cognitivas (Kachar, 2010). Outros fatores mentais merecem atenção, pois a depressão, a ansiedade e a solidão são problemas comuns entre a população idosa, frequentemente exacerbados por fatores como a perda de familiares, aposentadoria e mudanças no estilo de vida (Dos Santos et al., 2020).

Com todas as modificações ocorridas, o envelhecimento também é marcado por uma perda de controle, seja no aspecto físico, seja no social, o que pode gerar uma sensação de impotência e aumentar o risco de comportamentos agressivos ou irritados, conseqüentemente acomete aos idosos uma diminuição da rede de apoio social o que pode resultar em sentimentos de tristeza, raiva ou frustração, manifestando-se como mal humor ou atitudes ranzinzas (Teixeira; Silva, 2018). Os profissionais que têm como parte de seu trabalho garantir o atendimento a essa população são os que mais sofrem com esses comportamentos, uma vez que eles impactam diretamente o cotidiano desses trabalhadores, e na forma como o idoso será atendido.

2.2 Implicações do Envelhecimento Populacional no Atendimento Bancário

O atendimento é compreendido como o conjunto de ações e interações promovidas por um profissional ou instituição, com a finalidade de identificar, atender e satisfazer as necessidades de um cliente ou usuário. Esse processo vai além da simples execução de serviços, incorporando elementos como empatia, comunicação eficiente e clareza (Kotler; Keller, 2012). No âmbito organizacional, o atendimento desempenha um papel fundamental na construção de relacionamentos duradouros e na conquista da fidelidade dos clientes, especialmente em um cenário de mercado cada vez mais competitivo (Costa, 2022).

No setor bancário, o atendimento assume uma importância ainda maior, pois lida diretamente com questões financeiras, que são sensíveis e impactam a vida das pessoas de forma significativa. Um

relacionamento de alta qualidade entre bancos e clientes contribui significativamente para a satisfação dos consumidores, aumentando a confiança nos serviços prestados e fortalecendo a reputação das instituições financeiras (Hamzah; Lee; Moghavvemi, 2017). Para consolidar essa confiança, é essencial que os bancos garantam a segurança e a eficiência dos serviços digitais, incentivando os clientes a recomendá-los a outras pessoas (Van Tonder et al., 2018).

O setor bancário no Brasil cresce rapidamente, inserido em um cenário de competição acirrada, onde as ofertas de serviços se tornam cada vez mais similares. Assim, é crucial buscar estratégias de diferenciação para sustentar o crescimento e a relevância no mercado (Bezerra; Miranda; Moreira, 2016).

Nesse contexto desafiador, as instituições que buscam se destacar precisam investir constantemente na melhoria da qualidade dos serviços, ajustando-se às expectativas dos clientes para promover uma experiência cada vez mais satisfatória (Yilmaz; Ari; Gürbüz, 2018). A satisfação do cliente não se limita apenas à aquisição de produtos ou serviços, mas também ao atendimento recebido, fator determinante para a fidelização e a longevidade do vínculo com a empresa (Chumpitaz Caceres; Paparoidamis; 2007).

No cotidiano, porém, a categoria de trabalhadores bancários é submissa a cansativas jornadas de trabalho, o setor bancário acaba sendo um dos que mais adoce mentalmente no Brasil (Bruno, 2021).

Na rotina desses trabalhadores são frequentes a baixa tolerância ao erro, a repetitividade e mecanização das tarefas, o acúmulo de funções, a ausência de cursos de capacitação, cobranças constantes, trabalho fora do horário previsto, a pressão diária para alcançar metas superestimadas, além da incompreensão dos processos produtivos (Da Silva; Souza Maciel, 2018). Soma-se a isso a dificuldade de sugerir melhorias ou mudanças nos processos (Dejours, 2018). Esses fatores contribuem significativamente para o aumento do nível de estresse no ambiente de trabalho dos bancários, que frequentemente está associado a sentimentos de humilhação, medo, frustração e impotência (Ceolho et al., 2018).

Esse cenário torna-se ainda mais desafiador quando envolve o atendimento a clientes idosos, que frequentemente enfrentam barreiras como dificuldades com tecnologia, limitações sensoriais e barreiras de compreensão dos serviços financeiros. As pessoas idosas são frequentemente identificadas como um grupo mais vulnerável, especialmente devido às condições de baixa escolaridade e renda limitada (IBGE, 2025). Uma pesquisa recente sobre o envelhecimento no Brasil revelou que 40% dos entrevistados enfrentam dificuldades com leitura e escrita, seja pelo analfabetismo, pela baixa escolarização formal ou pelo analfabetismo funcional (Venturi et al., 2020). Esses fatores exigem dos bancários não apenas paciência e empatia, mas também habilidades específicas para lidar com as necessidades desse público, o que pode aumentar significativamente o estresse e a carga de trabalho dos profissionais (Santos et al., 2020).

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa-descritiva, com o objetivo de compreender os obstáculos enfrentados na prestação de serviços bancários à população idosa (60+) no município de Passos, Minas Gerais, que possui uma população, atualmente, de 111.939 habitantes (IBGE, 2025). A pesquisa qualitativa é apropriada para explorar percepções, experiências e desafios vivenciados por um grupo específico, permitindo uma análise mais profunda e contextualizada (Creswell, 2014). Godoy (1995) ensina que a pesquisa qualitativa com característica descritiva é aquela que busca entender o fenômeno de forma complexa e ampla, abordando-o como um todo.

Para a coleta de dados, foi elaborado e aplicado um questionário semiestruturado, composto por perguntas abertas e fechadas, direcionado aos profissionais bancários que atuam no atendimento direto ao público idoso. Esse formato foi escolhido para permitir tanto uma padronização mínima na obtenção de informações quanto a flexibilidade necessária para captar nuances e detalhes das experiências relatadas (Minayo, 2010).

Os questionários foram aplicados presencialmente em duas agências bancárias da cidade de Passos (MG), com autorização da chefia imediata responsável pelas agências dais quais foram

selecionadas de maneira intencional, pois ambas são responsáveis pelos pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS, considerando a concentração de clientes idosos em cada instituição. A amostra contou com 15 respondentes, incluindo caixas, gerentes e agentes comerciais, que para fins de manutenção de sigilo dos participantes, foram designados, ao longo desse texto com as siglas P1 a P15. O critério de inclusão foi a experiência mínima de um ano no atendimento ao público, assegurando maior consistência nas respostas. Os funcionários recém-contratados foram excluídos da amostra.

O questionário abordou temas como: (1) principais dificuldades observadas nos clientes idosos, (2) obstáculos enfrentados pelos profissionais durante o atendimento, (3) percepção sobre a formação e suporte institucional para lidar com esse público. Os dados coletados foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016). O processo foi dividido em três etapas principais. A primeira foi a pré-análise, que envolveu a organização do material coletado, a definição dos objetivos da análise, a formulação de hipóteses e a seleção dos documentos que foram examinados. Em seguida, ocorreu a exploração do material, fase em que o conteúdo foi codificado e segmentado em categorias ou unidades de significado, facilitando a identificação de padrões e recorrências. Por fim, o tratamento e a interpretação dos resultados permitiram que os dados categorizados sejam analisados à luz do referencial teórico adotado, possibilitando uma compreensão mais profunda das mensagens e de suas implicações. Os conteúdos analisados foram: atendimento; obstáculos; idosos. A próxima seção apresenta os resultados encontrados neste estudo.

4 DISCUSSÕES DE RESULTADOS

A análise das questões que abordam o perfil dos participantes e características, como o tempo de atuação no setor bancário e a frequência com que lidam com clientes idosos, demonstrou que, dos 15 participantes, dez atuam de um a três anos e, cinco atuam entre quatro e seis anos no setor bancário, constando que foi respeitado o critério de inclusão, observa-se que todos os participantes têm o mínimo de 1 ano de experiência. Com cem por cento dos respondentes afirmaram lidar diariamente com o público 60+.

Ao analisar a seção em que se trata do perfil dos clientes, com 60 anos ou mais, e quais serviços são mais procurados por eles, através da visão e do cotidiano dos funcionários, os serviços de pagamento e saques, empréstimos e financiamentos destacam-se como os mais buscados, ambos com 46,7% de preferência, representando sete respostas cada, como mostra-se na Figura 1. A preferência por pagamentos e saques reflete a dependência de dinheiro físico para despesas diárias, comum entre os idosos devido à familiaridade com o uso de cédulas. O alto índice de busca por empréstimos e financiamentos pode estar associado à suplementação de renda, especialmente para lidar com despesas médicas, visto que as principais mudanças das pessoas idosas apresentadas no referencial deste estudo estão relacionadas à saúde, ou questões emergenciais (Diniz, 2020).

Figura 1 - Serviços bancários mais procurados pelos idosos

Fonte: resultado da pesquisa (2025).

Também foi abordado e questionado aos participantes quais as dificuldades mais presentes nas pessoas idosas ao utilizar o serviço bancário (Figura 2). Dificuldades em compreender processos bancários (86,7%) foi o desafio mais apontado sugerindo que muitos têm dificuldades para entender os serviços e as operações bancárias, a complexidade dos serviços financeiros muitas vezes associadas a terminologias técnicas pode ser um obstáculo significativo, o que dificulta a prestação dos mesmos por parte dos funcionários (Santos; Cunha, 2018).

Problemas físicos, como mobilidade reduzida e psicológicos (60%), aparecem em segundo lugar como um dos fatores mais relevantes, representando limitações comuns na terceira idade, fato que está atado ao pensamento de Neri (2013) que destaca que questões como mobilidade reduzida e ansiedade podem impactar diretamente a experiência de atendimento. Por fim, a falta de familiaridade com tecnologias digitais (53,3%), também surge como uma dificuldade expressiva. Conforme Oliveira, Silva e Almeida (2020) confirmam, a inclusão digital é um desafio contínuo para a população da terceira idade, que frequentemente encontra barreiras no uso de dispositivos e aplicativos bancários.

Curiosamente, nenhum respondente destacou problemas sensoriais como dificuldade relevante. Isso pode indicar que bancos têm se adaptado a essas necessidades, seja por meio de terminais acessíveis ou atendimento especializado, alinhando-se às normas de acessibilidade previstas na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Figura 2 - Dificuldades das pessoas idosas ao utilizar o serviço bancário

Fonte: resultado da pesquisa (2025). Nota: Havia a opção “problemas sensoriais, como audição e visão”, mas nenhum respondente assinalou esta alternativa.

Ao continuar a análise, na Figura 3, a seguir, analisa-se os principais desafios enfrentados no atendimento a clientes idosos. Os dados indicam que os problemas mais relevantes estão relacionados a questões comportamentais e de comunicação.

Figura 3 - Desafios no atendimento à pessoa idosa

Fonte: resultado da pesquisa (2025). Nota: Havia no questionário o item “Limitações de infraestrutura no banco, como falta de acessibilidade”. Nenhum respondente destacou este item como um problema, indicando que a infraestrutura das instituições bancárias parece estar adequada às necessidades das pessoas idosas.

Barreiras tecnológicas, como o uso de aplicativos ou caixas eletrônicos: com quatro respostas (26,7%), este item é um desafio relevante, mas de menor destaque em relação aos outros. Isso sugere que, embora a tecnologia seja um obstáculo para alguns clientes idosos, não é uma questão predominante.

Impaciência ou resistência por parte do cliente idoso (80%): este foi o desafio mais apontado, evidenciando a dificuldade de muitas pessoas idosas em aceitar novos processos ou tecnologias. Segundo Neri (2007), essa resistência pode ser atribuída a mudanças nos aspectos cognitivos e emocionais com o envelhecimento, o que dificulta a adaptação a novas situações ou informações, e prejudica o trabalho dos profissionais bancários visto que os bancos estão em constantes mudanças tecnológicas e essa resistência tende a deixar o atendimento mais complexo e desgastante para ambas as partes, mas principalmente para o profissional que já lida diretamente com um ambiente de trabalho hostil.

Comunicação dificultada pela falta de entendimento do cliente (73,3%): a comunicação ineficaz foi o segundo maior fator destacado. De acordo com Santos e Cunha (2018), o envelhecimento pode afetar a compreensão devido à redução da memória operacional ou a problemas auditivos, o que demanda maior clareza e paciência por parte dos atendentes, entretanto na Figura 6 apresenta-se que 53,3% dos participantes declaram que é difícil manter a paciência ao atender o cliente idoso e isso pode estar atrelado ao obstáculo de ser claro com essa parcela da população, uma vez que, de acordo com as orientações do Banco Central, documentos, processos e comunicações bancárias exigem o uso de linguagem formal, técnica e objetiva, considerando a seriedade e a necessidade de precisão nas operações financeiras.

Figura 4 - Paciência ao atender clientes idosos

Fonte: resultado da pesquisa (2025). Nota: Havia as opções “muito fácil manter a paciência” e “muito difícil manter a paciência”, mas nenhum respondente assinalou esta alternativa.

Nesse viés, mais da metade dos respondentes argumentaram que é difícil manter a paciência (Figura 4) e os dados nas Figuras 5 e na 7, mostram que parte da dificuldade dos funcionários no atendimento à população, com mais de 60 anos, está atrelada a comunicação.

As Figuras apresentadas a seguir (5, 6 e 7) refletem percepções sobre as dificuldades no atendimento a clientes idosos em dois aspectos principais: comunicação e capacidade de identificar necessidades específicas.

Figura 5 - Comunicação com os clientes idosos

Fonte: resultado da pesquisa (2025).

A pesquisa evidenciou que 66,7% dos respondentes classificaram a comunicação com clientes idosos como difícil, enquanto 20% indicaram ser fácil e 13,3% acharam muito fácil (Figura 5). Este resultado evidencia que a comunicação com pessoas idosas pode ser um desafio significativo, provavelmente devido a fatores como limitações auditivas, dificuldade de compreensão ou diferenças geracionais que afetam a interação.

Ainda foi visto que 53,3% dos participantes consideram difícil identificar as necessidades específicas de clientes idosos, enquanto 46,7% avaliam essa tarefa como fácil. Não houve respostas indicando que essa tarefa seja “muito fácil” ou “muito difícil”. Isso sugere que, embora alguns profissionais consigam lidar bem com as demandas específicas das pessoas idosas, mais da metade enfrenta dificuldades (Figura 6).

Figura 6 - Capacidade de identificar necessidades específicas de clientes idosos

Fonte: resultado da pesquisa (2025).

A dificuldade predominante relatada na comunicação está diretamente relacionada a clareza na explicação, se a comunicação é desafiadora, naturalmente isso se reflete na dificuldade de ser claro ao transmitir informações, já que fatores como limitações auditivas e cognitivas dos idosos influenciam ambas as situações. Na Figura 7, a seguir, aborda-se a clareza na explicação de informações para clientes idosos. Observa-se que 60% dos respondentes consideram difícil ser claro ao fornecer explicações, 20% avaliam como fácil ser claro, 13,3% afirmam que é muito fácil, e 6,7% indicam que é muito difícil ser claro.

Figura 7 – Clareza na explicação de informações

Fonte: resultado da pesquisa (2025).

Os aspectos analisados estão profundamente interligados, uma vez que a dificuldade na comunicação afeta diretamente a capacidade de identificar as necessidades dos idosos, que por sua vez, afeta na clareza das explicações e informações, já que uma comunicação ineficaz pode levar a mal-entendidos.

Com todas as dificuldades esclarecidas e mencionadas até aqui em relação ao atendimento à pessoa idosa, se fez necessário, interrogar os participantes sobre o ambiente de trabalho bancário, caracterizado por altas pressões, metas excessivas e outros fatores estressantes que podem comprometer a qualidade do atendimento, especialmente quando se trata de clientes idosos, que frequentemente enfrentam dificuldades de compreensão e necessitam de maior atenção (Souza et al., 2022).

A maioria dos respondentes (80%) considera que o ambiente bancário influencia muito o atendimento a essa parcela da população. Esse dado evidencia que o estresse, a pressão por resultados e a necessidade de cumprir metas rigorosas afetam significativamente a capacidade dos atendedores de oferecer um serviço paciente e cuidadoso. Em situações de pressão constante, a qualidade da comunicação e a empatia podem ser prejudicadas, o que compromete o entendimento por parte dos idosos, que frequentemente precisam de mais explicações e de um ritmo mais lento para acompanhar as informações.

Uma parte menor dos respondentes (20%) acredita que o ambiente influencia moderadamente, sugerindo que, para alguns, ainda é possível manter um certo equilíbrio entre o atendimento de qualidade e as exigências do trabalho. No entanto, esses profissionais também reconhecem que o ambiente não é ideal.

Nenhum respondente afirmou que o ambiente influencia pouco ou não influencia, o que reforça a percepção de que a pressão no trabalho bancário é um fator determinante no atendimento. O contexto revela que há um consenso entre os colaboradores de que a dinâmica interna da instituição bancária impacta diretamente a interação com clientes idosos.

Com efeito, foi pedido para que os respondentes compartilhassem alguma experiência ou obstáculo específico já enfrentado por cada um no atendimento à pessoa idosa. As respostas foram organizadas e analisadas em três categorias principais, a saber: baixo nível de escolaridade e dificuldades de compreensão; demandas emocionais e conflitos no atendimento; e dificuldades éticas e de responsabilidade em contratos e vendas.

4.1 Baixo nível de escolaridade e dificuldades de compreensão

A primeira categoria foi denominada como “baixo nível de escolaridade e dificuldade de compreensão”. A partir da análise, reuniu-se elementos que permitiram entender que a categoria

expressa que o analfabetismo ou baixo nível educacional foi apontado como uma barreira constante pelos participantes P1, P4, P9.

"A maior dificuldade é atender um público analfabeto com resistência em entender os processos bancários". (P1)

"Muitos clientes do qual lido no dia a dia são analfabetos ou têm baixo nível de escolaridade, ser claro é o maior obstáculo". (P4)

"Clientes que não possuem nenhum tipo de alfabetização e precisamos explicar protocolos necessários para atendimento bancário". (P9)

A falta de compreensão também pode estar ligada a dificuldades auditivas e cognitivas, como destacado pelo participante P6, esses fatores resultam em situações recorrentes de incompreensão, como relatado na resposta do participante P15:

"Alguns idosos têm dificuldades auditivas ou de compreensão [...] garantindo que o cliente compreenda plenamente antes de assinar ou tomar qualquer decisão". (P6)

"Por muitas vezes no atendimento ao idoso, o maior obstáculo enfrentado é a falta de entendimento do mesmo. Questões financeiras são um ponto delicado [...]". (P15)

Os dados apresentados indicam que o baixo nível de escolaridade e o analfabetismo representam barreiras significativas para a compreensão dos processos bancários. Os participantes relatam que muitos clientes enfrentam dificuldades para entender protocolos e tomar decisões informadas. Além disso, fatores como dificuldades auditivas e cognitivas, especialmente entre idosos, agravam a incompreensão, tornando essencial um atendimento mais acessível e inclusivo. Isso reforça a necessidade de estratégias de comunicação claras e adaptadas para atender adequadamente esse público.

4.2 Demandas emocionais e conflitos no atendimento

A segunda categoria foi denominada como "demandas emocionais e conflitos no atendimento". A partir da análise, reuniu-se elementos que permitem entender que a categoria expressa que a pressão emocional enfrentada pelos atendentes ao lidar com idosos fica evidente nas respostas dos participantes P2 e P3.

"Difícilmente conseguimos dar a devida atenção por causa das demandas, isso faz com que o cliente idoso perca a paciência e 'ataquem' os funcionários". (P2)

"Obstáculos como falta de respeito, impaciência por parte dos idosos". (P3)

A falta de apoio familiar mencionada na resposta P11 agrava o problema, essa realidade gera situações de desrespeito, conforme relatado na resposta P8 e P5. Sendo assim o impacto emocional é evidente nas respostas dos participantes.

"Muitos não têm apoio da família e não são acompanhados". (P11)

"Já fui muito atacada por clientes, com falta de respeito apenas por estar fazendo o meu trabalho". (P8)

"Já passei muito constrangimento pela falta de entendimento do cliente." (P5)

"Já fui muito desrespeitada por clientes, o que impactava diretamente o meu emocional". (P13)

Apesar dos desafios, o participante P10 evidencia o esforço em atender às especificidades dos idosos:

"Atendimento diário com idosos, atendendo às especificidades de cada um". (P10)

A análise evidencia que o atendimento a idosos pode gerar desafios emocionais para os funcionários, especialmente devido à impaciência e à falta de respeito por parte dos clientes. A

ausência de apoio familiar agrava a situação, tornando os atendimentos ainda mais desgastantes. Muitos profissionais relataram episódios de desrespeito e impacto emocional significativo.

4.3 Dificuldades éticas e de responsabilidade em contratos e vendas

A terceira categoria foi denominada como “dificuldades éticas e de responsabilidade em contratos e vendas”. A partir da análise, reuniu-se elementos que permitem entender que a categoria expressa perante as respostas dos respondentes P7, P12 e P14 destacam a complexidade de lidar com vendas de produtos financeiros para idosos por causa da falta de entendimento e compreensão dele.

“O cliente aceitou, sacou o dinheiro. No dia seguinte, volta para cancelar com a família/advogados dizendo que não fez nada ou que não entendeu”. (P7)

“Ofertei o produto pro cliente e o mesmo teve interesse, porém voltou mais tarde e disse que não tinha feito e envolveu toda a família”. (P12)

“Uma das grandes dificuldades é você atender o cliente da melhor forma possível, o idoso entender toda explicação, aceitar contratar um empréstimo, sair ciente e contrato em mãos e no outro dia voltar com filho ou algum familiar”. (P14)

Essas situações demonstram a importância de práticas éticas e comunicação, o que se mostrou um obstáculo.

Em suma, foi pedido para que fizessem uma avaliação geral da satisfação e experiência ao atender clientes idosos, os resultados na Figura 8, a seguir, indicam que há uma percepção mista quanto à qualidade do atendimento. Embora a maioria das respostas (53,3%) esteja no nível “moderadamente satisfatória”, uma parcela significativa de respostas insatisfatórias (26,7%).

Figura 8 – Avaliação Geral da Experiência de Atender Clientes Idosos

Fonte: resultado da pesquisa (2025). Nota: Havia a opção “muito insatisfatória”, mas nenhum respondente assinalou esta alternativa.

As respostas sugerem problemas a serem trabalhados, que provêm dos obstáculos enfrentados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada sobre os obstáculos enfrentados na prestação de serviços bancários para a população 60+ em Passos (MG) revela não apenas as dificuldades enfrentadas pelas pessoas idosas, mas também as complexidades que os profissionais bancários lidam ao atender esse público. Ao longo do estudo, ficou claro que os profissionais do setor bancário enfrentam desafios significativos que impactam sua saúde emocional e a qualidade do atendimento prestado. As altas demandas de trabalho, a pressão por resultados e as barreiras relacionadas à comunicação com clientes idosos,

muitas vezes com limitações cognitivas e sensoriais, geram um ambiente de trabalho desgastante e com potencial para gerar estresse.

A valorização dos profissionais que atuam diretamente com o público idoso se apresenta como uma necessidade urgente. Isso inclui não apenas o reconhecimento do esforço diário desses trabalhadores, mas também a implementação de ações que promovam um ambiente de trabalho mais equilibrado e menos sobrecarregado. A promoção de treinamentos contínuos e específicos para lidar com as necessidades dos idosos, a criação de espaços de apoio psicológico e a redução da pressão por resultados são fundamentais para que os profissionais se sintam preparados e amparados ao desempenharem suas funções.

Ao valorizar os profissionais, as instituições bancárias não apenas melhoram o atendimento aos clientes idosos, mas também fortalecem a motivação e a qualidade de vida de seus colaboradores, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado. Reconhecer o impacto emocional do trabalho dos atendentes bancários e oferecer suporte adequado pode resultar em um ambiente mais saudável e produtivo, além de uma experiência mais positiva para os clientes.

Além disso, essa valorização profissional contribui para a construção de um atendimento mais humano, eficiente e empático, aspectos essenciais em um setor que lida com questões financeiras delicadas e, muitas vezes, complexas. Portanto, a implementação de estratégias que busquem o bem-estar dos colaboradores é um investimento direto na qualidade do atendimento e na satisfação tanto do cliente quanto do profissional.

Apesar das contribuições desta pesquisa, é importante destacar algumas de suas limitações. O estudo ouviu apenas um lado da questão, considerando as percepções dos profissionais bancários, sem incluir a perspectiva dos clientes idosos. Dessa forma, não se pode generalizar os resultados sem considerar como os próprios idosos percebem o atendimento, suas dificuldades e expectativas. Além disso, o contexto analisado é específico da cidade de Passos (MG), podendo não refletir integralmente a realidade de outras localidades com diferentes características sociais e econômicas.

Diante dessas limitações, pesquisas futuras podem buscar uma abordagem mais abrangente, incluindo a visão dos clientes idosos sobre o atendimento bancário e suas principais dificuldades. Estudos comparativos entre diferentes regiões ou tipos de instituições financeiras também podem fornecer insights valiosos sobre boas práticas e desafios comuns. Além disso, investigações sobre estratégias bem-sucedidas de capacitação e suporte emocional para os profissionais do setor podem contribuir para o desenvolvimento de políticas mais eficazes.

Em síntese, a conclusão deste estudo reafirma que a valorização dos profissionais bancários é um pilar essencial para superar os obstáculos no atendimento à população idosa. É necessário criar um ambiente que, ao mesmo tempo em que se adapta às necessidades dos idosos, reconheça e cuide dos profissionais que tornam essa adaptação possível. Dessa forma, será possível alcançar um equilíbrio entre a eficiência do serviço e o bem-estar de todos os envolvidos, assegurando a inclusão financeira e a dignidade dos idosos, ao mesmo tempo em que se preserva a saúde emocional e profissional dos trabalhadores. Este estudo contribui para o debate sobre a importância de ajustes organizacionais e culturais no setor bancário, oferecendo insights que podem servir de base para futuras pesquisas e iniciativas voltadas à melhoria do atendimento a públicos específicos, como os idosos, e melhorias no apoio e suporte aos profissionais. Assim, reforça-se a necessidade de um olhar estratégico e empático sobre os desafios do envelhecimento populacional e suas implicações no setor financeiro e os obstáculos enfrentados pelos trabalhadores bancários.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BELTRÃO, K. I.; CAMARANO, A. A. A dinâmica populacional brasileira e a previdência social: uma descrição com ênfase nos idosos. In: IBGE. 18.º Congresso Brasileiro de Estatística, 1997, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: IBGE, 1997. p. 1-6.
- BEZERRA, N. D.; MIRANDA, J. A.; MOREIRA, A. L. S. Análise hierárquica de critérios no processo de escolha para abertura de conta universitária. **Caderno Profissional de Administração da UNIMEP**, v. 6, n. 2, p. 79-101, 2016.
- BRASIL. **MDS lança diagnóstico sobre envelhecimento e direito ao cuidado**. Ministério do Desenvolvimento Social: 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/mds-lanca-diagnostico-sobre-envelhecimento-e-direito-ao-cuidado/Nota_Informativa_N_5.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.
- BRUNO, M. Entre a crise pandêmica e o pré-keynesianismo institucionalizado: a agonia social e econômica brasileira. **Revista NECAT-Revista do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense**, v. 10, n. 19, p. 7-27, 2021.
- CAMARANO, A. A.; PASINATO, M. T. Introdução. In: CAMARANO, A. A. (Org.). **Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60?** Rio de Janeiro: Ipea, 2004.
- CHUMPITAZ CACERES, R.; PAPAROIDAMIS, N. G. Service quality, relationship satisfaction, trust, commitment and business-to-business loyalty. **European journal of marketing**, v. 41, n. 7/8, p. 836-867, 2007.
- COSTA, V. D. T. da. **A importância da qualidade de atendimento em uma empresa de telecomunicações na cidade de Barra de Santa Rosa-PB**. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Gestão Comercial. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Guarabira/PB: 2022.
- CRESWELL, J. W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.
- CUNHA, A. L.; PRATES, D. M. **A evolução recente do setor bancário no Brasil**. São Paulo: Editora UNESP, 2011.
- DA MOTTA, G. C.; DE AGUIAR, W. M.; DUNNINGHAM, W. A. SUICÍDIO NO BRASIL: UM RETRATO DE 2004 A 2014. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**, v. 25, n. 1, 2021.
- DA SILVA, T. de A. S.; DE SOUZA MACIEL, J. Fatores humanos que interferem na jornada de trabalho. **Revista Científica do UBM**, p. 59-81, 2018.
- DARDENGO, R.; MAFRA, S. O impacto do envelhecimento no comportamento cognitivo. **Revista Geriátrica Brasileira**, v. 12, n. 1, p. 22-28, 2019.
- DEJOURS, C. **A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2018.
- DINIZ, M. M. **Qualidade da informação contábil: um estudo das cooperativas de crédito brasileiras**. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). João Pessoa/PB: 2020.
- DOS SANTOS, W. P. et al. Complicações do diabetes mellitus na população idosa. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 33283-33292, 2020.
- FERREIRA, M. C. L.; SILVA, S. M.; SOUZA, S. Estresse e *Burnout* em enfermeiros da emergência de um hospital referência em urgência e trauma. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 12, 2022.
- GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, v. 35, p. 57-63, 1995.
- HAMZAH, Z. L.; LEE, S. P.; MOGHAVVEMI, S. Elucidating perceived overall service quality in retail banking. **International Journal of Bank Marketing**, v. 35, n. 5, p. 781-804, 2017.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo

Demográfico 2022: **Resultados Preliminares. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 dez 2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Com envelhecimento, cresce número de familiares que cuidam de idosos no país.** 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27878-com-envelhecimento-cresce-numero-de-familiares-que-cuidam-de-idosos-no-pais>. Acesso em: 13 mar. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Em 2022, o analfabetismo cai, mas continua mais alto entre idosos, pretos e pardos e no Nordeste.** Estatísticas Sociais: Irene Gomes e Igor Ferreira (2023). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Passos - Panorama.** 2025. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/passos/panorama>. Acesso em: 13 mar. 2025.

KACHAR, V. Comportamento emocional na terceira idade. **Revista Brasileira de Psicologia do Envelhecimento**, v. 8, n. 2, p. 113-121, 2010.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing.** 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

MENDES, A. C. G.; et al. Assistência pública de saúde no contexto da transição demográfica brasileira: exigências atuais e futuras. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 28, n. 5, p. 955-964, maio de 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2012000500014&script=sci_arttext. Acesso em: 10 out. 2024.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 12. ed. São Paulo: HUCITEC, 2010.

NERI, A. L. **Psicologia do envelhecimento.** São Paulo: Editora Alínea, 2007.

NERI, A. L. Qualidade de vida e envelhecimento: relações e fatores associados. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 26, n. 4, p. 693-703, 2013.

OLIVEIRA, T. R.; SILVA, J. F.; ALMEIDA, P. R. Inclusão digital da população idosa: um panorama contemporâneo. **Cadernos de Inclusão**, v. 12, n. 2, p. 123-135, 2020.

SANTOS, F. H. dos; ANDRADE, V. M.; AMODEO BUENO, O. F. Envelhecimento: um processo multifatorial. **Psicologia em Estudo**, v. 14, n. 1, 2009.

SANTOS, J. E.; CUNHA, R. R. Envelhecimento e vulnerabilidade financeira: desafios no atendimento bancário. **Revista de Economia e Sociedade**, v. 7, n. 1, p. 25-38, 2018.

SANTOS, K. O. B. et al. Trabalho, saúde e vulnerabilidade na pandemia de COVID-19. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 12, p. e00178320, 2020.

TEIXEIRA, M. A.; SILVA, J. R. Impactos emocionais do envelhecimento no contexto social. **Revista Brasileira de Gerontologia**, v. 21, n. 3, p. 311-321, 2018.

VAN TONDER, E. et al. Perceived value, relationship quality and positive WOM intention in banking. **International Journal of Bank Marketing**, v. 36, n. 7, p. 1347-1366, 2018.

VENTURI, F.; et al. Alfabetização e exclusão digital na terceira idade: um panorama brasileiro. **Revista de Educação e Tecnologia**, v. 5, n. 10, p. 45-58, 2020.

YILMAZ, V.; ARI, E.; GÜRBÜZ, H. Investigating the relationship between service quality dimensions, customer satisfaction and loyalty in Turkish banking sector: An application of structural equation model. **International Journal of Bank Marketing**, v. 36, n. 3, p. 423-440, 2018.

Sobre os/as autores/as

Laiza de Oliveira Batista
laiza.oliveira@alunos.ifsuldeminas.edu.br

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Passos – MG / Brasil.

João Francisco Sarno Carvalho
jfsarcar@gmail.com

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Passos – MG / Brasil.

Sanderson Lucas Menezes Barra
sanderson.barra@ifsuldeminas.edu.br

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Passos – MG / Brasil.

Arnaldo Camargo Botazini Júnior
arnaldo.junior@ifsuldeminas.edu.br

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Passos – MG / Brasil.

Alyce Cardoso Campos
alyce.campos@ifsuldeminas.edu.br

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Passos. Passos – MG / Brasil.